

Revista educ@rnos

Nueva época, Año 12, núm. 49, abril-junio de 2023

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

**La formación en responsabilidad social
para el desarrollo sostenible**

**Habilidades sociales asertivas y autoeficacia
para el desarrollo del desempeño
académico en universitarios**

**Qué son y para qué sirven los estilos
de afrontamiento en adolescentes**

**Escuela, violencias de género y hospitalidad.
Claves para accionar en la intimidad
con/para universitarias**

Colaboran

Guillermina Barón Ávalos • Laura Guadalupe Bernal Padilla • Carolina De la Torre Ibarra • Brenda Magali Gómez Cruz • Elsa Susana Guevara Ruiseñor • Joan Manuel Madrid Hincapié • María Guadalupe Medina González • José Alberto Monroy Romero • Azucena Ojeda Sánchez • Juan Carlos Plascencia De la Torre • Luz Stella Rojas Díaz • Andrea Silva García • María Guadalupe Simón Ramos •

HABILIDADES SOCIALES ASERTIVAS Y AUTOEFICACIA PARA EL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN UNIVERSITARIOS

Juan Carlos Plascencia De la Torre*, Carolina De la Torre Ibarra** y María Guadalupe Medina González***

*Profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Correspondencia: juan.plascencia4353@academicos.udg.mx

**Profesor-Investigador adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. carolina.delatorre@academicos.udg.mx

***Profesor-Investigador adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. mariag.medinag@academicos.udg.mx

Recibido: 13 de octubre de 2022
Aceptado: 15 de diciembre de 2022

Resumen

La presente investigación analizó la relación entre las habilidades sociales asertivas presentes en estudiantes universitarios con la autoeficacia y el desempeño académico. Se seleccionó una muestra de 295 estudiantes de la Licenciatura en Psicología a quienes se les administró la Escala de

autoexpresión universitaria (College Self-Expression Scale, CSES), la escala de Autoeficacia General y un cuestionario sociodemográfico. Los resultados arrojan niveles adecuados de habilidades sociales asertivas y de autoeficacia en los universitarios, sin evidenciar diferencias por género. Por otro lado, se encontró una correlación positiva entre las habilidades sociales y la autoeficacia, y la autoeficacia con el desempeño académico.

Palabras clave: Habilidades sociales, asertividad, autoeficacia, desempeño académico, universitarios.

Abstract

The present research analyzed the relationship between assertive social skills present in college students with self-efficacy and academic performance. A sample of 295 psychology students was selected and administered the College Self-Expression Scale (CSES), the General Self-Efficacy scale and a sociodemographic questionnaire. The results showed adequate levels of assertive social skills and self-efficacy in college students, with no differences by gender. On the other hand, a positive correlation was found between social skills and self-efficacy, and self-efficacy with academic performance.

Keywords: Social skills, assertiveness, self-efficacy, academic performance, university students.

Los aspectos afectivos y el desarrollo de las habilidades sociales en la educación formal han sido elementos relevantes para el desempeño académico de los universitarios, abonando en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, habitualmente trazados en los planes curriculares de las Instituciones de Educación Superior alrededor del mundo (Cross & Hong, 2012). En los últimos años, el interés por el estudio del proceso de las habilidades sociales ha tenido un aumento considerable, al retomar los postulados del ser humano como un ente social y, por lo tanto, constituyendo estos procesos en los aspectos del ejercicio profesional, por ejemplo, en el diseño e implementación de programas de prevención de problemas socio-ambientales (Pawattana *et al.*, 2014).

Las habilidades sociales se han abordado de manera amplia desde la psicología y la educación, definiéndose como un conjunto de

respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los demás, lo cual trae como consecuencia el autorreforzamiento y la probabilidad de conseguir refuerzo externo (Holst *et al.*, 2017). También las habilidades sociales se entienden como un conjunto de conductas que permiten al individuo relacionarse eficazmente con otras personas, haciendo posible la inserción y participación social reflejado en un desempeño académico, laboral y social eficaz y eficiente (Morán & Olaz, 2014; Tapia & Cubo, 2017).

En concordancia con las definiciones anteriores, las habilidades sociales han sido analizadas desde diversos componentes, entre los que destacan: 1) el fisiológico, que integra signos físicos como la tasa cardiaca, la tasa de pulso y el volumen de sangre; 2) las conductuales, observado en los gestos, posturas, sonrisas, número de palabras empleadas en un diálogo y el volumen de la voz; y 3) el componente cognitivo, reflejado en las expectativas precisas sobre la conducta de los pares, la percepción, las autoverbalizaciones positivas y las actitudes y tolerancia respecto a diversos fenómenos sociales (Caldera *et al.*, 2018; Gil, 2020). No obstante, algunas formas de expresión dependen de factores socioculturales como el género, la edad, la zona geográfica donde se vive y las relaciones interpersonales (Baró, 2018).

De acuerdo con Sánchez y Ñañez (2022) la llegada del siglo XXI trajo consigo un mayor nivel de exigencia social, que demanda el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes para enfrentar y adaptarse a los múltiples cambios presentados en el entorno, por lo que, diversas Instituciones de Educación Superior se han visto en la necesidad de actualizar las mallas curriculares con el fin de incorporar programas de formación integral, que consideren asignaturas que promuevan el desarrollo personal, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la motivación, el liderazgo, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la ética.

Sobre el estado de la cuestión, la evidencia empírica ha demostrado que las habilidades sociales favorecen aspectos relacionados con el apoyo escolar, la disciplina restaurativa, disminuyendo así la vulnerabilidad de los estudiantes, y, por ende, la prevención del bullying (Valdés *et al.*, 2018), asociado también al desarrollo de la inteligencia

emocional (Salavera *et al.*, 2017; Trigueros *et al.*, 2020). Por otro lado, Caldera *et al.* (2022) señalan que las habilidades sociales de los estudiantes juegan un papel sobresaliente en el ajuste escolar, por lo que es recomendable desarrollar acciones educativas para su optimización, favoreciendo así, que los jóvenes logren una mejor adaptación a los procesos de los entornos formales de aprendizaje, al progreso académico y a mayores expectativas hacia niveles educativos superiores.

De igual manera, otros estudios han encontrado relación directa de las habilidades sociales con otros determinantes como el género, donde prevalecen mayormente en los hombres que en las mujeres, y por carrera universitaria (Holst *et al.*, 2017); el clima social-familiar y el rendimiento académico (García, 2005); el autoconcepto físico, emocional y social (Caldera *et al.*, 2018); y la salud mental, en el cual se ha evidenciado un incremento de las tasas de ansiedad y depresión entre los estudiantes universitarios, demostrando un vínculo entre las habilidades sociales y los estados emocionales (Moeller & Seehuus, 2019).

Por su parte, estudios han demostrado que el factor de autoeficacia favorece el desarrollo de las habilidades sociales (De Matos *et al.*, 2017), misma que contribuye para afrontar de manera positiva el acoso escolar (Valdés *et al.*, 2018). En ese mismo sentido, Salavera *et al.* (2017), plantean que la autoeficacia afecta el desempeño académico de los estudiantes, lo que puede estar relacionado con las habilidades sociales y la inteligencia emocional.

Bajo las tesis anteriores, la autoeficacia, fundamentada bajo el modelo de la Teoría Socio Cognitiva de Bandura (2005), enfatiza que las habilidades del ser humano parten de tres elementos que interactúan unos con otros: 1) Los determinantes personales como los factores cognitivos, afectivos y biológicos, 2) la conducta, y 3) el ambiente. En ese sentido, Bandura define la autoeficacia como la capacidad percibida por la persona para realizar ciertas habilidades de afrontamiento a diversas situaciones complejas. Por su parte, Amigo *et al.*, (2008) la entienden como la convicción que tiene toda persona, de ser capaz de realizar con éxito una destreza requerida con el objetivo de producir resultados favorables. En ese sentido, la autoeficacia funciona a través del compromiso de una conducta, para después interpretar los resultados y posteriormente, desarrollar creencias sobre si se es capaz o no de llevar acciones en contextos similares. En este caso, el desarrollo de las habilidades sociales en escenarios académicos, requiere hasta cierto punto, de ciertos niveles de autoeficacia.

Otro punto a considerar, es la problemática relacionada al cambio de conducta que gira entorno a la enseñanza de las personas sobre las habilidades a desarrollar para su desempeño social, por lo que Bandura (2005) considera que lo que se debe enseñar son habilidades que lleven a la autoeficacia, es decir, habilidades asertivas y de autorregulación que permitirán ejercer control sobre ellos mismos y diversas situaciones externas; estas habilidades se vinculan con el manejo de la motivación, creencias y formas de actuar.

A pesar de la importancia en la investigación psicológica sobre las habilidades sociales que yace desde hace tiempo, es menester profundizar, la relación que guarda con otras variables de mayor importancia en los universitarios como lo es la autoeficacia. Estudios mencionados previamente dan cuenta de la importancia que tiene el estudio de las habilidades sociales en contextos de vulnerabilidad como son los escenarios académicos, y su relación con los grados de autoeficacia en los estudiantes. Debido a lo anterior, es necesario reforzar las indagaciones de dichas variables en contextos de susceptibilidad, como lo es la universidad. En ese sentido, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre las habilidades sociales y la autoeficacia en una muestra de estudiantes universitarios de una Institución de Educación Superior, así como realizar una comparación con algunas variables de corte sociodemográfico.

Método

Diseño

La investigación partió de un diseño descriptivo-correlacional, de corte transversal (Hernández & Mendoza, 2018), lo que permitió en un primer momento describir las variables de estudio para posteriormente establecer su grado de correlación, sin buscar una explicación completa, es decir, causa y efecto.

Participantes

Los participantes del estudio fueron jóvenes universitarios de una Institución de Educación Superior del estado de Jalisco, México. El muestreo utilizado fue el no probabilístico incidental, conformado por un total de 295 estudiantes de la Licenciatura en Psicología. Los criterios de inclusión fueron la participación voluntaria y firmar el consentimiento informado previo al llenado de los instrumentos de medición.

Instrumentos

Para la evaluación de las variables de interés, se diseñó una batería conformada por los siguientes instrumentos:

- Cuestionario de datos sociodemográficos como la edad, el género, grado escolar, ocupación, y promedio académico.
- Para la evaluación de las habilidades sociales se utilizó la escala de autoexpresión universitaria (College Self-Expression Scale, CSES; Galassi, *et al.*, 1974) compuesta de 50 ítems que puntúan en una escala tipo Likert, desde 0 (Casi siempre o siempre) hasta 4 (Nunca o muy raramente). De dichos ítems, 21 están expresados positivamente y 29 negativamente, por lo que se tuvo que invertir el puntaje de estos últimos para obtener la puntuación total. Se suman las puntuaciones de los 50 ítems para obtener un total. A mayor puntuación mayores habilidades sociales. Sobre sus propiedades psicométricas, se ha informado que son adecuadas, oscilando entre 0,89 y 0,90 (Galassi *et al.*, 1974). Para fines de este estudio, se obtuvo una alfa de Cronbach de 0.877, lo que indica una alta confiabilidad.
- Por su parte, para la evaluación de la autoeficacia se implementó el instrumento de Autoeficacia General de Baessler & Schwarzer (1996) adaptado por Sanjuan, *et al.* (2000), constituido por un total de 10 ítems con un formato de respuesta a escala de 10 puntos, donde 0 es el valor mínimo y 10 el valor máximo; a mayor puntuación mayor es la autoeficacia general. Para fines de este estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.965, lo que indica una alta confiabilidad interna.

Procedimientos

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo a través de los programas de Google Formularios, por lo que el cuestionario fue enviado y completado vía electrónica. El tiempo de llenado osciló entre 5 y 10 minutos. Se proporcionó un consentimiento informado previo donde se especificaron los objetivos del estudio y la confidencialidad de los datos, así como el uso exclusivo para fines de investigación. En ese sentido, el estudio se considera con riesgo mínimo para los alumnos, tomando en cuenta las normas éticas en materia de investigación científica.

Una vez recogidos los datos, se procedió al análisis estadístico a través del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS v.20) para Windows, en el cual se realizaron análisis descriptivos por lo que se obtuvieron frecuencias y medidas de tendencia central, para caracterizar a la muestra en términos de variables sociodemográficas y para describir las variables de estudio; así mismo, se aplicaron análisis inferenciales bajo un nivel de confianza del 95%.

Resultados

La población de estudio quedó conformada por 295 alumnos que participaron voluntariamente, de los cuales el 83.4% fueron mujeres, en un rango de edad entre los 18 y 47 años (\bar{x} = 20.60; DE= 2.563) y con un promedio académico de 93.75 (DE=3.591). En cuanto a la ocupación, el 53.2% mencionó estar estudiando y trabajando a la vez, al momento de responder la encuesta.

De manera global, los resultados de la Escala Autoexpresión Universitaria detallan que los participantes reportaron una puntuación media de 106.58 (DE=21.151), misma que se ubica en un nivel de habilidades sociales asertivas. Al realizar una clasificación por niveles, se apreció que el 54.9% de los participantes obtuvieron puntajes altos de asertividad (Tabla 1). En ese mismo sentido y teniendo en cuenta la variable de autoeficacia, se apreció que los evaluados arrojaron una puntuación promedio de 73.73 (DE=20.500), considerada como un nivel de autoeficacia general óptima.

Tabla 1. Resultados generales de las variables de estudio.

	F	%	Puntuación Mínima	Puntuación Máxima	\bar{x}	DE
H.S. Inasertivas	133	45.1				
H.S. Asertivas	162	54.9				
Puntuación de H.S.			44	152	106.58	21.151
Autoeficacia General			1	100	73.73	20.500

H.S. (Habilidades Sociales)

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los objetivos del estudio, se planteó la comparación de los puntajes por sexo, y ocupación. En ese sentido se recurrió al uso de pruebas no paramétricas, puesto que no se cumplió con el criterio de normalidad al aplicar la prueba Shapiro-Willk donde se obtuvo un valor de $p = .023$ para la variable de habilidades sociales y un valor

de $p = .000$ para la variable de autoeficacia, lo que indica una distribución asimétrica de las mismas.

Una vez realizados los primeros análisis de normalidad, se obtuvieron las medias de habilidades sociales por sexo, donde los hombres obtuvieron un puntaje promedio de 111.82 (DE=21.322), mientras que en las mujeres fue de 105.54 (DE=21.005); se puede apreciar que los hombres puntúan mayor, sin embargo, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas ($Z = - 1.939$; $p = .053$). En cuanto a la escala de autoeficacia, se obtuvieron puntuaciones medias tanto en hombres como en mujeres $\bar{x} = 74.78$ (DE = 21.244) y $\bar{x} = 73.52$ (DE = 20.387) respectivamente. Tampoco se encontraron diferencias significativas por sexo ($Z = - .360$; $p = .718$), no obstante, se aprecia que los hombres reportan mayor autoeficacia general que las mujeres (Tabla 2).

Tabla 2. Media y Desviación estándar por Sexo.

Variables de estudio	Hombres		Mujeres		Z	p
	Media	DE	Media	DE		
Habilidades Sociales	111.82	21.322	105.54	21.005	-1.939	.053
Autoeficacia	74.78	21.244	73.52	20.387	-.360	.718
Desempeño Académico	93.08	4.344	93.89	3.416	-.764	.445

Fuente: Elaboración propia.

$p = \leq 0.05$

Con el objetivo de encontrar una posible relación entre las variables de estudio, se aplicó una Correlación de Spearman (Tabla 3), la cual evidenció una correlación positiva entre la edad y la autoeficacia ($r = .206$; $p = .000$); una correlación positiva entre las habilidades sociales y la autoeficacia ($r = .463$; $p = .000$); y por último la autoeficacia correlacionó de manera positiva con el desempeño académico ($r = .159$; $p = .006$).

Tabla 3. Análisis correlacional entre las variables de estudio*

	Edad	Habilidades Sociales	Autoeficacia	Desempeño Académico
Edad	1	.044	.206**	.092
Habilidades Sociales		1	.463**	.098
Autoeficacia			1	.159**
Desempeño Académico				1

*Análisis de Correlación de Spearman.

**La correlación es significativa al nivel 0,01.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Como primer punto, y a partir de los resultados obtenidos, es posible afirmar que los estudiantes universitarios que participaron en el proceso indagatorio reportan adecuadas habilidades sociales asertivas. Dichos hallazgos refieren que los alumnos adscritos al programa educativo en

psicología cuentan con las destrezas asertivas que les permiten expresar sus necesidades, fortaleciendo el desarrollo directo de las relaciones interpersonales en el entorno académico, cumpliendo así con algunas de las competencias que demanda la Licenciatura, como: expresarse y comunicarse de manera asertiva y el trabajo colaborativo en diversos equipos. Estos resultados se asemejan a otros estudios realizados previamente en población estudiantil, los cuales reportaron óptimos niveles de habilidades sociales, resaltando la relación con variables de índole psico-social como el ajuste escolar y el autoconcepto (Caldera *et al.*, 2018; Caldera *et al.*, 2022), la inteligencia emocional (Salaver *et al.*, 2017; Trigueros *et al.*, 2020) y la optimización en el rendimiento académico (García, 2005).

Por otro lado, los hallazgos reportan niveles adecuados de autoeficacia, con mayor predominancia en los hombres, es decir, cuentan con una adecuada capacidad percibida para poner en práctica diversas habilidades de afrontamiento ante situaciones complejas que se presenten en el contexto social. Dichos resultados son análogos a los encontrados en otras investigaciones, tal es el caso de Piergiovanni y DePaula (2018) quienes evaluaron a una muestra de universitarios, reportando una elevada visión positiva acerca de sus propias destrezas para realizar una tarea durante su formación. De igual manera, mencionados autores encontraron mayores niveles de autoeficacia en población masculina. Estas diferencias por género, podrían estar asociadas a la cuestión cultural, en la cual se crean constructos sociales sobre el rol que debe desempeñar el varón en la sociedad, lo cual forja una percepción mayor con respecto a sus capacidades.

Otro resultado de gran interés fue la correlación de la edad con la autoeficacia. De acuerdo con los hallazgos, los estudiantes con mayor edad presentan una tendencia a tener un incremento en sus niveles de autoeficacia. Esto podría interpretarse a partir del desarrollo personal y los logros alcanzados, mismos que crean en el individuo una sensación de eficacia personal, y conforme van avanzando en su desarrollo vital, incrementa la cantidad de metas deseadas.

En ese mismo orden, las habilidades sociales se relacionaron de manera positiva con la variable de autoeficacia, lo cual indica que los estudiantes universitarios se perciben a sí mismos capaces de poder realizar diversas destrezas sociales dentro del contexto académico, entre ellas, la capacidad asertiva. Dichos hallazgos se asemejan con lo encontrado en De Matos *et al.* (2017), quienes concluyen que las habilidades socia-

les y la autoeficacia son conceptos sobresalientes para las experiencias de los universitarios, al vincularse con los procesos de adaptación y el alto desempeño académico. No obstante, en este estudio las habilidades sociales no tuvieron relación directa con el desempeño académico, hallazgos comprobados también en estudios previos (Cajas *et al.*, 2020).

A partir de lo anterior, se recomienda que futuras investigaciones consideren recursos de promoción y estrategias de intervención destinadas a mantener u optimizar las habilidades sociales a través del fortalecimiento de la autoeficacia. Dichas estrategias pueden incluir programas de desarrollo con énfasis en la construcción de habilidades que reflejen la evaluación y comparación con el propio desempeño académico (Bolsoni-Silva, 2009).

Por último, es importante reconocer algunas limitaciones del estudio, entre las que destacan el tamaño y las características de la muestra, la cual se centró exclusivamente en estudiantes de psicología, por lo que sería interesante estudiar los procesos en alumnos de otras disciplinas. De igual manera, la falta de inclusión de otras variables impide alcanzar a profundidad el fenómeno, por lo cual es menester incluir otras variables de corte psicosocial tales como las estrategias de afrontamiento a situaciones adversas, la inteligencia emocional, el bienestar subjetivo y la resiliencia, esto para lograr un mejor alcance metodológico y un mayor entendimiento de los procesos de desarrollo académico.

Referencias

- Amigo I., Fernández, C. & Pérez, M. (2008). *Manual de Psicología de la salud*. Ed Pirámide.
- Baessler, J. & Schwarcer, R. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la escala de Autoeficacia General. *An-siedad y Estrés*, 2, 1-8
- Bandura, A. (2005). The evolution of social cognitive theory. In K.G. Smith & M.A. Hitt (Eds.) *Great Minds in Management*. (p.1) Oxford: Oxford University Press.
- Baró, T. (2018). *Inteligencia no verbal*. Planeta, S. A.
- Bolsoni-Silva, A. (2009). Supervisão em habilidades sociais e seu papel na promoção deste repertório em estagiários de Psicologia, *Re- vista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 5 (1). 18-34. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbtc/v5n1/v5n1a03.pdf>

- Cajas Bravo, V., Paredes Pérez, M. A., Pasquel Loarte, L. & Pasquel Cajas, A. F. (2020). Habilidades sociales en engagement y desempeño académico en estudiantes universitarios. *Comunicación*, 11 (1). <http://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.405>
- Caldera Montes, J. F., Reynoso González, O. U., Angulo Legaspi, M., Cadena García, A. & Ortiz Patiño, D. E. (2018). Habilidades sociales y autoconcepto en estudiantes universitarios de la región Altos Sur de Jalisco, México. *Escritos de Psicología*. <https://scielo.isciii.es/pdf/ep/v11n3/1989-3809-ep-11-03-00144.pdf>
- Caldera Montes, J. F., Pérez Pulido, I., Torres Aceves, A., Mora García, O. & Casillas de la Torre, R. (2022). Ajuste escolar y habilidades sociales en estudiantes mexicanos de educación superior. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 9 (2): 1-19. https://www.researchgate.net/publication/357503174_Ajuste_escolar_y_habilidades_sociales_en_estudiantes_mexicanos_de_educacion_superior
- Cross, D. I. & Hong, J. Y. (2012). An ecological examination of teachers' emotions in the school context. *Teaching and Teacher Education*, 28 (7). 957-967. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.001>
- De Matos Manoel, D., Bruna Grubits, H. & Vera Noriega, J.A. (2017). Habilidades sociales y autoeficacia en la educación superior. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 19 (1-2). 113-134. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7259998>
- Galassi, J.; Delo, J.; Galassi, M. & Bastien, S. (1974). The college self-expression scale: A measure of assertiveness. *Behavior Therapy*, 5 (2). 165-171. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(74\)80131-0](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(74)80131-0)
- García Nuñez del Arco, C. R. (2005). Habilidades sociales, clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Liberabit*, 11. 63-74. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68601108>
- Gil, S. (2020). *Habilidades sociales* (Vol. 4). Editorial Flamboyant.
- Hernández Sampieri, R. & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Ed.
- Holst M., Galicia, B. & Gómez, V. (2017). Las habilidades sociales y sus diferencias en estudiantes universitarios. *Vertientes Revista Especializada en Ciencias de la Salud*, 20(2), 22-29. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/vertientes/article/view/67164/59023>
- Moeller, R. W. & Seehuus, M. (2019). Loneliness as a mediator for college students' social skills and experiences of depression and anxiety.

- Journal of Adolescence*, 73, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.03.006>
- Morán, V. E. & Olaz, F. O. (2014). Instrumentos de evaluación de habilidades sociales en América Latina: un análisis bibliométrico. *Revista de Psicología*, 23(1), 93-105. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2014.32877>
- Pawattana, A., Prasarnpanich, S. & Attanawong, R. (2014). Enhancing primary school students' social skills using cooperative learning in mathematics *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 112. 656-661. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1214>
- Piergiovanni, L. F. & Depaula, P. D. (2018). Autoeficacia y estilos de afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios. *Ciencias Psicológicas*, 12(1), 17-23. <https://doi.org/10.22235/cp.v12i1.1591>
- Salavera, C., Usán, P. & Jarie, L. (2017). Emotional intelligence and social skills on self-efficacy in Secondary Education students. Are there gender differences? *Journal of Adolescence*, 60. 39-46. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.07.009>
- Sánchez Paredes, R. G., & Ñañez Silva, M. V. (2022). Percepción del trabajo en equipo y de las habilidades sociales en estudiantes universitarios. *Puriq*, 4, e265. <https://doi.org/10.37073/puriq.4.265>
- Sanjuán P., Pérez A. M. & Bermúdez J., (2000). Escala de autoeficacia general: datos psicométricos de la adaptación para población española. *Psicothema*, 12 (2), 509-513. <http://www.psicothema.com/pdf/615.pdf>
- Tapia, C. & Cubo, S. (2017). Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 9(19), 133-148. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.hsrp>
- Trigueros, R., Sánchez-Sánchez, E., Mercader, I., Aguilar Parra, J. M., López-Liria, R., Morales Gásquez, M. J., Fernández Campoy, J. M. & Rocamora, P. (2020). Relationship between Emotional Intelligence, Social Skills and Peer Harassment. A Study with High School Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17 (12). 4208; <https://doi.org/10.3390/ijerph17124208>
- Valdés Cuervo, A. A., Urías Murrieta, M. & Alonso Martínez, E. C. (2018). Disciplina restaurativa, apoyo escolar, autoeficacia, habilidades sociales y victimización por pares. *Revista Interamericana de Psicología*, 52 (1), 93-101. <https://journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/view/334/pdf>